
BOLETIN ANUAL

2019

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis de Información Antinarcoótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, quien coordina sus funciones con el Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2019.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO	2
CONTENIDO.....	3
INTRODUCCION.....	Error! Bookmark not defined.
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2019	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios.....	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios.....	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios	10
Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios	11
Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento.....	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala	13
Gráfica No. 15 Asistencias por Mes.....	13
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	14
Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género.....	14
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa.....	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes.....	16
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes	17
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico.....	18
Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento.....	19
INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL AÑO 2019	20
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2019	20
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2019.....	21
Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento	22

Gráfica No. 24	Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes.....	22
Mapa No. 1	Actas de Incineraciones por Departamento.....	23
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2019		24
Gráfica No. 25	Casos por Departamento	24
Gráfica No. 26	Casos Ligados a Proceso por Mes.....	25
Gráfica No. 27	Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito	26
Gráfica No. 28	Casos resueltos por mes durante el 2019	27
Gráfica No. 29	Casos resueltos durante el 2019	27
Gráfica No. 30	Casos Resueltos por Departamento durante 2019	28
Gráfica No. 31	Sentencias Absolutorias durante 2019.....	29
Gráfica No. 32	Sentencias Condenatorias durante 2019	30
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) 2019		31
Gráfica No. 33	Erradicación de Amapola por Mes	31
Gráfica No. 34	Erradicación de Amapola por Departamento.....	31
Mapa No. 2	Erradicación de Amapola por Departamento	32
Gráfica No. 35	Erradicación de Marihuana por Mes	33
Gráfica No. 36	Erradicación de Marihuana por Departamento	34
Mapa No. 3	Erradicación de Marihuana por Departamento	35
Gráfica No. 37	Incautación de Cocaína	36
Gráfica No. 38	Incautación de Cocaína por Departamento	37
Mapa No. 4	Incautación de Cocaína por Departamento	38
Gráfica No. 39	Incautación de Crack por Mes	39
Gráfica No. 40	Incautación de Crack por Departamento	40
Mapa No. 5	Incautaciones de Crack por Departamento.....	41
Gráfica No. 41	Incautación de Heroína por Mes.....	42
Gráfica No. 42	Incautación de Heroína por Departamento	42
Mapa No. 6	Incautaciones de Heroína por Departamento.....	43
Tabla No. 3	Bienes Incautados.....	44
FUENTES DE INFORMACIÓN.....		45

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2019

En el año 2019 se atendió a 1,078 usuarios, que totalizaron 6,208 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reingresos, Reconsultas, Talleres y Terapias.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

De 1,078 usuarios que recibieron atención en 2019, el 50.19% de usuarios fueron hombres y el 49.81% mujeres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2019, ingresaron 607 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 1,078 usuarios que recibieron atención en 2019, el 72.82% de los usuarios son de tipo reconsulta mensual, el 26.72% son asistentes de talleres y el 0.46% son usuarios que Reingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

En el año 2019 los usuarios reportan en gran mayoría pertenecer al grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendieron 6,208 asistencias, entre los 1,078 usuarios durante el año 2019, siendo la terapia individual el 53.59% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios

Entre las sustancias que reportan consumir los usuarios, por las cuales están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Múltiples Sustancias y seguidamente el consumo de Marihuana (Cannabis).

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar que en las personas atendidas por consumo de Alcohol, en consumo de Múltiples Sustancias y en consumo de Marihuana.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, de quienes la mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios

En el año 2019, el 60.76% de usuarios fueron remitidos de Juzgados, el 15.68% de programas de gobierno y el 14.94% de usuarios asisten de forma voluntaria.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios

De los 1,078 usuarios, el 43.04% reportan no tener religión, seguidos por un 28.11% que reportan ser católicos y un 26.90% de los que reportan ser evangélicos; los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2019, el 28.11% reportan tener entre 15 y 19 años, seguido por el 11.87% de los que reportan tener entre 35 y 39 años, los otros rangos de edad también son importantes y se mantienen abajo del 11%.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento

De los 1,078 usuarios que asistieron en el 2019 provenientes de varios departamentos, el 94.62% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio

De los 1,020 usuarios del departamento de Guatemala, el 63.53% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 648 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2019, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 2 con 105 usuarios, zona 1 con 95 usuarios y zona 18 con 93 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

Los 1,078 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 6,208 asistencias en el año 2019, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Familias Fuertes, Prevención Comunitaria, Prevención Laboral, Gira Vive sin Drogas, Por un Mundo Libre de Drogas y Lions Quest.

Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género

De los 53,739 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2019, se puede visualizar que el porcentaje de participación de hombres fue del 41.06%, la participación de mujeres fue del 40.88% y un 18.07% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa

De los 53,739 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

Programa	Femenino	Masculino	Sin Especificar	Porcentaje
Mis Primeros Pasos	9,837	9,040	3	35.13%
Lions Quest	6,906	6,781	2,564	30.24%
Prevención Comunitaria	2,639	2,595	1,699	12.91%
PRONEPI	742	598	2,215	6.62%
Por un Mundo Libre de Drogas	1,002	1,261	560	5.25%
Prevención Laboral	841	1,789		4.89%
Gira Vive Sin Drogas			2,500	4.65%
Familias Fuertes			167	0.31%
Total general	21,967	22,064	9,708	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género

De los 53,739 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por mes, durante el año 2019.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2019.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2019.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por Departamento, que fueron sensibilizadas durante el año 2019.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL AÑO 2019

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2019

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Fenilacetato de Etilo con un total de 104,316.04 Litros.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2019		
Sustancia	Cantidad	Unidad
6-Monoacetilmorfina	3.10	Gramo(s)
Acetona	67.46	Litro(s)
Acido Acético	7.00	Mililitro(s)
Acido Sulfúrico	7.00	Mililitro(s)
Alcohol Isopropilico (Isopropanol)	7.00	Mililitro(s)
Alcohol Metílico y Alcohol Etilico	7.00	Mililitro(s)
Amapola	2.75	Kilogramo(s)
Anfetaminas	2.20	Gramo(s)
Cannabis (Marihuana)	1,734.14	Kilogramo(s)
	1.23	Litro(s)
Cocaína	22,462.53	Kilogramo(s)
Crack	4.14	Kilogramo(s)
Fenilacetato de Etilo	104,316.04	Litro(s)
Gasolina	14.00	Mililitro(s)
Heroína	1.42	Kilogramo(s)
Hexano	14.00	Mililitro(s)
Hidróxido de Sodio	185.00	Gramo(s)
Levamisol	12.84	Kilogramo(s)
Metanfetaminas	315.60	Gramo(s)
Metilenedioximetanfetamina	2.30	Gramo(s)
Metiletilcetona (Butanona Meck)	217.00	Mililitro(s)
Pseudoefedrina	0.66	Kilogramo(s)
Sulfato de Sodio	38.80	Gramo(s)
Sustancias Negativas	9,085.54	Kilogramo(s)
	3.10	Litro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2019

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas seguido por los departamentos de Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	726
Quetzaltenango	178
Suchitepéquez	149
Escuintla	135
Santa Rosa	87
Petén	83
Alta Verapaz	75
Sololá	68
Sacatepéquez	65
Jutiapa	51
Izabal	49
Quiché	49
Chiquimula	33
Retalhuleu	33
Huehuetenango	27
Jalapa	22
Chimaltenango	22
Baja Verapaz	21
Zacapa	15
San Marcos	15
El Progreso	13
Totonicapán	9
TOTAL	1925

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 24 Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Mapa No. 1 Actas de Incineraciones por Departamento

En el siguiente mapa se pueden apreciar los departamentos de donde se levantó actas por incineraciones.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2019

Gráfica No. 25 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, y en un menor número le siguen Quetzaltenango y Suchitepéquez.

Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por Mes

Durante el año 2019, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de mayo, con un total de 367 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito

Durante el 2019, de los 3,329 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, seguido por el delito de Promoción o Estímulo a la Drogadicción y el delito de Comercio, Tráfico y Almacenamiento Ilícito de Drogas o Sustancias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Casos resueltos por mes durante el 2019

De 1,092 sentencias en el año 2019, se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 29 Casos resueltos durante el 2019

De 1,092 sentencias en el año 2019, el 91.61% fueron Sentencias Condenatorias y 8.39% Sentencias Absolutorias. Se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 30 Casos Resueltos por Departamento durante 2019

En todos los departamentos de Guatemala hubo 1,092 Sentencias, de las cuales fueron dictadas 100 como absolutorias y 1,092 como condenatorias, siendo el departamento de Guatemala el más alto con 46.73% de los casos, seguido por Santa Rosa con el 6.96% y Quetzaltenango con un 5.54%.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 31 Sentencias Absolutorias durante 2019

El total de sentencias absolutorias es de 100 durante el año 2019, de las cuales 56 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 32 Sentencias Condenatorias durante 2019

El total de sentencias condenatorias es de 1,092 durante el año 2019, de las cuales 501 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) 2019

Gráfica No. 33 Erradicación de Amapola por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 53,000 matas erradicadas durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Amapola por departamento, durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo erradicación de Amapola, siendo el departamento de Alta Verapaz el de mayor erradicación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGIA

Gráfica No. 35 Erradicación de Marihuana por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 3,339,265 matas erradicadas durante el 2019. Además se incautó 4,186.65 libras de Marihuana procesada y 549.11 onzas de Semillas de Marihuana.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Erradicación de Marihuana por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación de matas de Marihuana por cada departamento, durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo erradicación de Marihuana, siendo los departamentos de Totonicapán y Petén los de mayor erradicación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautación de Cocaína

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 18,897.50 kilos incautados durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautación de Cocaína por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de kilos de Cocaína por cada departamento, durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 4 Incautación de Cocaína por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Cocaína, siendo el departamento de Izabal el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 39 Incautación de Crack por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de gramos de Crack, que totalizaron 9,556 gramos (9.556 Kilogramos) incautados durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 40 Incautación de Crack por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de gramos de Crack por cada departamento, durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Crack, siendo el departamento de San Marcos, seguido del departamento de Guatemala el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Gráfica No. 41 Incautación de Heroína por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilogramos de Heroína, que totalizaron 24.80 Kilogramos incautados durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 42 Incautación de Heroína por Departamento

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de gramos de Crack por cada departamento, durante el 2019.

Fuente: SGAIA

Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento

En el siguiente mapa se puede apreciar los departamentos donde hubo incautación de Heroína, siendo el departamento de Guatemala el de mayor incautación.

Mapa: SECCATID Fuente de Datos: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2019.

Año - 2019

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico
- Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2019
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2019
- Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento
- Gráfica No. 24 Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes
- Mapa No. 1 Actas de Incineraciones por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 25 Casos por Departamento
- Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por Mes
- Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito
- Gráfica No. 28 Casos resueltos por mes durante el 2019
- Gráfica No. 29 Casos resueltos durante el 2019
- Gráfica No. 30 Casos Resueltos por Departamento durante 2019
- Gráfica No. 31 Sentencias Absolutorias durante 2019
- Gráfica No. 32 Sentencias Condenatorias durante 2019

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUIEN COORDINA SUS FUNCIONES CON EL QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 33 Erradicación de Amapola por Mes
- Gráfica No. 34 Erradicación de Amapola por Departamento
- Mapa No. 2 Erradicación de Amapola por Departamento
- Gráfica No. 35 Erradicación de Marihuana por Mes
- Gráfica No. 36 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Mapa No. 3 Erradicación de Marihuana por Departamento
- Gráfica No. 37 Incautación de Cocaína
- Gráfica No. 38 Incautación de Cocaína por Departamento
- Mapa No. 4 Incautación de Cocaína por Departamento
- Gráfica No. 39 Incautación de Crack por Mes
- Gráfica No. 40 Incautación de Crack por Departamento
- Mapa No. 5 Incautaciones de Crack por Departamento
- Gráfica No. 41 Incautación de Heroína por Mes
- Gráfica No. 42 Incautación de Heroína por Departamento
- Mapa No. 6 Incautaciones de Heroína por Departamento
- Tabla No. 3 Bienes Incautados

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Roberto Maldonado

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2019

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>